

ASBOB KONSTRUKSIYASINI DINAMIK MEXANIK TA'SIRLARDAN HIMOYA QILISH

Azimova Firuza Kamolovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

“Metrologiya va standartlashtirish” kafedrası o'qituvchi-stajyori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559054>

Kirish

Mexanik ta'sirlarning turlari va manbalari. Elektr sxemalar ishlab chiqarish, ekspluatatsiya qilish va saqlash jarayonida miqdoriy jihatdan tebranishlar chastotasining diapazoni, shuningdek, tebranishlar amplitudasi, tezlanish, ta'sir davomiyligi bilan tavsiflanadigan u yoki bu dinamik mexanik ta'sirlarni boshdan kechirishi mumkin. Barcha dinamik mexanik ta'sirlar sifat jihatdan vibratsion ta'sirlar (vibratsiya), zarbali ta'sirlar (zarbalar) va inersion ta'sirlarga (chiziqli tezlanish) bo'linadi.

Elektr sxemalarning *vibratsiyasi* deganda, odatda uzoq muddatli belgisi almashadigan jarayonlar tushuniladi, ular elektr sxemalarning ishlashiga ta'sir ko'rsatadi. *Zarba* deb uning davomiyligi taxminan zarbaga tortilgan obyekt orqali zarba to'lqinining ikkilangan tarqalish vaqtiga teng bo'lgan qisqa muddatli ta'sirga aytiladi. Zarbaga zarba davomida jism harakati tezligining o'zgarishi hamrohlik qiladi. Zarba paytida tizimning majburiy chastotada tebranishi sodir bo'ladi, u zarbaning davomiyligi bilan belgilanadi, undan keyin esa - konstruksiyaning chastotasida tebranish sodir bo'ladi.

Chiziqli tezlanishlar o'zgaruvchan tezlik bilan harakatlanayotgan (masalan, tezlik olish va tormozlashda) barcha obyektlar uchun, shuningdek, egri chiziqli traektoriya bo'yicha harakatlanish uchun (markazdan qochma tezlanish) xarakterli bo'ladi. Ish jarayonida chiziqli tezlanishning qiymati va yo'nalishi o'zgarishi mumkin (masalan, raketaning start dvigateli o'chirilganda). Chiziqli tezlanishlarning elektr sxemalarga ta'sirining natijasi dinamik (tezlanishning o'rnatilgan qiymatgacha o'zgarishida) yoki statik (o'rnatilgan qiymatga erishilgandan keyin) xarakterga ega bo'lishi mumkin.

Mexanik ta'sirlar n ortiqcha yuklanish bilan tavsiflanadi, u g og'irlik kuchi tezlanishiga karrali bo'ladi. Vibratsiyali tebranishlar amplitudasi va chastotasi bilan, zarba esa - zarba impulsining davomiyligi, amplitudasi va shakli bilan tavsiflanadi. Vibratsiyada obyektning ortiqcha yuklanishi vibroyuklanish koeffitsiyenti bilan ifodalanadi:

$$n_{vibr} = \frac{xf^2}{250},$$

bu yerda x - obyekt vibratsiyalarining amplitudasi, mm; tebranishlar chastotasi, Hz. Zarba impulsining oshiqcha yuklanishining zarba tezlanishining maksimal qiymatini tavsiflaydigan

amplitudasini $n_z \approx \frac{0.05V_z}{S}$ formula bo'yicha aniqlash mumkin, bu yerda S — o'zaro to'qnashadigan jismlarning siljishi, amortizatsiyani hisobga olish bilan, mm; V_z — zarba paytidagi oniy tezlik, mm/s.

Egri chiziqli traektoriya bo'ylab ko'chishda (masalan, uchuvchi apparat manevr qilayotganda)

chiziqli markazdan qochma tezlanishni $n_a = 4 \cdot 10^{-3} Rf_a^2$ formula bo'yicha aniqlash mumkin,

bu yerda n_a — aylanishda chiziqli markazdan qochma oshiqcha yuklanish; R — aylanish radiusi, mm; f_a — bir tekis aylanma harakatning chastotasi, Hz.

Turli ekspluatatsiya sharoitlari uchun ES larga ko'rsatiladigan dinamik mexanik ta'sirlarning parametrlari mamlakatimiz va xorijdagi ma'lumotlarga muvofiq 5.1-jadvalda keltirilgan.

Mexanik ta'sirlarning manbalari quyidagilar bo'lishi mumkin: dvigatel va harakatlantiruvchining harakatlanuvchi qismlarining ularning muvozanatlanmaganligi va oraliqlarning bo'lishi tufayli vibratsiyasi; turbulent gaz oqimlarining reaktiv dvigatelning korpusi bilan o'zaro harakatlari orqali chaqiriladigan akustik tebranishlar; manyovr qilishdagi oshiqcha yuklamalar; yo'llarning notekisliklari va reclaming tutashmalari; qurshab turuvchi muhitning aerodinamik va gidrodinamik ta'sirlari (shamol, to'lqinlar, qor ko'chkilari, zilzilalar, yer ko'chkilari va hokazolar); portlash ta'sirlari; xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning beparvoligi va ehtiyotsizligi (elektr sxemalarning tushib ketishi, yuklash-tushirish ishlarida zarba yeyish va boshqalar).

Elektr sxemalarga ta'sir ko'rsatuvchi dinamik mexanik yuklamalar ularning elementlarida (tarkibiy qismlarida) katta mexanik zo'riqishlarni chaqirishi, normal ish rejimlarini buzishi yoki hatto elektr sxemalarning u yoki bu qismlarining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. AQSHda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, samolyot asbob-uskunalarining 22 dan 41 % gacha ishdan chiqishlari mexanik yuklamalarning ta'siri bilan chaqirilgan, mexanik ta'sirlar oqibatida bort EHM larining ishdan chiqishlar soni esa 50 % gacha yetadi.

Mexanik ta'sirlarning elektr sxemalarga ta'siri. Vibratsiyalar, zarbalar va chiziqli tezlanishlarning ta'siri natijasida elektr sxemalarda quyidagi *shikastlanishlar* sodir bo'lishi mumkin: kavsharlangan, payvandlangan va yelimlangan choklarning yemirilishi oqibatida germetiklikning buzilishi va metal shisha kavsharlarda yoriqlar paydo bo'lishi; mexanik rezonans yoki toliqish oqibatida elektr sxemalarning korpusi yoki uning ba'zi bir qismlarining to'liq yemirilishi; montaj bog'lanishlarining, jumladan, IS ning tashqi chiqishlarining uzilishi; bosuvchi o'tkazgichlarning qatlamlanishi; ko'p qatlamli bosish platalarining qatlamlarga ajralishi; keramik va sitall tagliklarning sinishi (yorilishi); ajraladigan yoki ajralmaydigan elektr kontaktlarning (rele, tutashtirgich, yerga ulanish zanjirlari, ekranlash zanjirlari va boshqalarda) vaqtinchalik yoki butunlay ishdan chiqishi; to'lqin o'tkazuvchi traktlar, koaksial kabellar, o'zgaruvchan sig'imli kondensatorlar, tebranish konturlari, elektrvakuum priborlarida o'lchamlarning modulyasiyalanishi; parazit bog'lanishlarning o'zgarishi; shaylash va boshqarish organlari holatining siljishi; mexanik uzellarning (podshipniklar, tishli juftliklar, birikmalar va boshqalar) ishdan chiqishi.

Mexanik ta'sirlar ostida yarim o'tkazgichli priborlarning parametrlari - Shotki to'sig'iga ega bo'lgan diodlar, tranzistorlar va boshqa priborlarning voltamper tavsiflari; p-n-o'tishlarning sig'imi va o'yish kuchlanishi; Gann diodlarining ba'zi bir tavsiflari; tranzistorlarning kuchaytirish koeffitsiyenti; yarim o'tkazgichli lazer nurlatishining to'lqin uzunligi va hokazolar o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarishlarning asosida energetik darajalarning siljishi, deformatsiyalanishda taqiqlangan zona kengligining o'zgarishi, samarali massaning o'zgarishi, tok tashuvchilarning yashash vaqti va harakatchanligining o'zgarishi hodisalari yotadi.

1-jadval

Mexanik ta'sirlarning elektr sxemalarga ta'sir ko'rsatish parametrlari

Ishlash sharoiti	Vibratsiya		
	Chastota, Hz	Amplituda, mm	Ortiqcha yuklanish
Statsionar xona: Yonidagi qurilmaning ta'siri Atom portlashida seysmik tebranish snaryad portlashi	10...55 1,4...4,6	150...250	2 gacha
Ko'chma REQ	10...2000		10 gacha
Transport vositalar: gusenitsali transport avtomobil transport temiryo'l transporti Suv transporti: korpus machталar vintlar dvigatel Aviatsion transport: porshenli dvigatelli reaktiv dvigatelli Raketalar: katta kichik REQ ni beton yerga 30...50 sm balandlikdan tushishi	20...2000 (400...7000) 0...15(200) 2...3(100) 1...15 0...15 18...25 (400) 150 gacha(2000) 5...150 5...500(2000) 10...3000 50...5000	0,05 10...40(0,5) 40 gacha (2 gacha) 1,5...3 40 gacha 2 gacha 0,1 0,15 25...0Д5 1	10 gacha 40 gacha 30 gacha

Mexanik ta'sirlarning elektr sxemalarga ko'rsatadigan ta'siri antennalarning yo'naltirilganlik diagrammalarining o'zgarishi, raqamli qurilmalarning ishlashida uzilishlar sodir bo'lishi, qabul qilgichlarning sezgirligining pasayishi va chastota diapazonining siljishi, energiya iste'molining ortishi (qisqa tutashuvda), ishlash aniqligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu elektr sxemalarning tarkibiy qismlari bir paytning o'zida turli ta'sirlar - vibratsiyalar, zarbalar, chiziqli tezlanishlar, polimerlarda ichki zo'riqish bilan polimerlanish natijasida, materiallardagi farqlar tufayli strukturalardagi zo'riqishlar va haroratning o'zgarishi natijasida vujudga keladigan montaj zo'riqishlariga tortilgan hollarda ko'proq ro'y beradi.

References:

1. Tosheva, G. D., & Toirov, B. B. (2020). INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TA'LIM TARAQQIYOTINING ASOSIY KUCHI VA TUTGAN O'RNI. Science and Education, 1(8), 222-228.
2. Тошева, Г. Д. (2016). Совершенствование процесса проектирования одежды на основе компьютерных технологий. Молодой ученый, (2), 245-247.
3. Ражабова, Г. Ж., Тошева, Г. Д., & Бокиева, Г. У. (2015). Использование технологического стенда при изучении дисциплин профессиональной направленности. Молодой ученый, (3), 215-217.
4. Ражабова, Г. Д., & Тошева, Г. Д. (2014). КОНСТРУКТИВНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

In Инновации в строительстве глазами молодых специалистов (pp. 107-110).

5. Tosheva, G., & Djabborova, R. (2023). COMMUNICATIVE SKILLS OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE. *Modern Science and Research*, 2(8), 111-116.

6. Tosheva, G., & Abdullayeva, S. (2023). A SET OF TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS OF YOUNGER STUDENTS IN THE LESSONS OF LITERARY READING. *Modern Science and Research*, 2(8), 117-119.

7. Tosheva, G., & Babadjanova, N. (2023). A SET OF TASKS AIMED AT DEVELOPING THE COMMUNICATIVE SKILLS OF YOUNGER STUDENTS IN THE LESSONS OF LITERARY READING. *Modern Science and Research*, 2(8), 120-124.

8. Maxmudovich, X. M. (2021). TECHNOLOGY OF USING E-LEARNING MODELING PROGRAMS IN TEACHING SPECIAL SUBJECTS IN PROFESSIONAL EDUCATION. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 5403-5411.

9. Тоиров, Б. Б., Хамидов, Ё. Ё., & Асадова, З. А. (2019). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, (5-3), 117.

10. Хўжжиев, М. Я. (2020). ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИМЕДИА В ПРОЦЕССЕ УРОКА. *Universum: психология и образование*, (1), 10-13.

11. Tosheva, G. D., & Toirov, B. B. (2020). INNOVATION TECHNOLOGICALS TA'LIM TARAQQIYOTINING ASOSIY KUCHI VA TUTGAN O'RNI. *Science and Education*, 1(8).

12. Abdirahim o'g'li, Q. Z., & Salomovna, K. S. (2023). METHODS FOR DETERMINING DEFECT LEVELS FOR LABORATORY DEVICES. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(9), 645-651.